

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস : মার্কসবাদের সহপ্রতিষ্ঠাতা

সীতারাম ইয়েচুরি

প্রায়ই বলা হয় ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বিশ্বের প্রথম মার্কসবাদী। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয় সত্ত্বেও এঙ্গেলস সম্ভবত গর্বের সঙ্গেই এই আখ্যা মেনে নিতেন। তিনি একবার বলেছিলেন : “মার্কস যা অর্জন করতে পেরেছিলেন আমি তা পারতাম না। মার্কস আরও উঁচুতে দাঁড়িয়েছিলেন, আরও দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন। আমাদের সকলের চেয়ে ব্যাপকতর এবং দ্রুততর দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারতেন। মার্কস ছিলেন একজন জিনিয়াস, আমরা বড় জোর একজন প্রতিভাবান। তাঁকে ছাড়া তত্ত্ব আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকত। সঠিকভাবেই তাই এই তত্ত্ব তাঁর নাম বহন করছে।”

মার্কস-এঙ্গেলস সহযোগিতা

মার্কস ‘রাইনিশে জেইটুং’ নামে পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। সামন্ততন্ত্রবিরোধী শক্তি বনাম রাষ্ট্রের মদতপ্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের তীব্র সংগ্রামের সময়পর্বে প্রতিক্রিয়াশীল প্রুশিয়া রাষ্ট্র ১৮৪৩-র মার্চে এই পত্রিকা নিষিদ্ধ করে দেয়। তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে মার্কস ১৮৪৪-র গোড়ায় প্যারিসে চলে আসেন। সেখানে তিনি ‘ডয়েশ-ফ্র্যানজেইশে জারবুচার’ নামে জার্নাল সম্পাদনা শুরু করেন। এঙ্গেলস এই পত্রিকায় কনিষ্ঠতম লেখক ছিলেন, পরে এই পত্রিকার সহযোগীও হন। ১৮৪৪-এ এঙ্গেলস “Outline of a Critique of Political Economy” শীর্ষক নিবন্ধটি লেখেন। এই লেখায় এঙ্গেলস বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থনীতির ভিত্তিমূলক নীতিগুলি স্পষ্ট করেন। এঙ্গেলস দেখান বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই অনিবার্যভাবে উৎপাদনের উপকরণের উপরে ব্যক্তি-মালিকানার কারণে ঘটে থাকে। দারিদ্রমুক্ত সমাজ হতে পারে ব্যক্তিমালিকানাহীন সমাজ। তা মার্কসকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। মার্কস এই ধারণায় পৌঁছান যে হেগেলের দর্শনের সমালোচনার মাধ্যমে তিনি যে উপসংহারে পৌঁছেছেন আর একজন চিন্তাবিদ বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনার মাধ্যমে সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এর ফলেই আজীবনের সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা এবং মার্কসবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির যৌথ বিকাশের ভিত্তি পোক্ত হয়।

এঙ্গেলসের কালজয়ী রচনা ‘The Condition of the working class in England’-এ শিল্প বিপ্লবের গোড়ার দিকে মার্কসের চিন্তাপ্রবাহকে বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিল। এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর পরিবারের বক্ত শিল্পের ব্যবসায় সময় দিতেন। ম্যাঞ্চেস্টার তখন ছিল শিল্প বিপ্লবের উদীয়মান রাজধানী। বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনার মাধ্যমে এঙ্গেলসের এই কাজ এবং পরবর্তী প্রয়াস তাঁকে এই উপসংহারে টেনে নিয়ে গিয়েছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত শোষণের বস্তুগত উৎপাদনের এই পরিস্থিতি ছুঁড়ে ফেলা না যাচ্ছে ততক্ষণ শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়।

১৮৪৪-র আগস্টে এঙ্গেলস প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে দেখা করেন। তার আগেও ১৮৪২-এ কোলনে দু'জনের দেখা হয়েছিল। তবে ভবিষ্যতের যৌথ চিন্তা প্রক্রিয়ায় তার তেমন কোনও প্রভাব ছিল না। ১৮৪৪-র আগস্টের ১০ দিনে এঙ্গেলসের প্রতি মার্কসের শ্রদ্ধা বিপুলভাবে বেড়ে যায়। তিনি এঙ্গেলসের সাহস, নিষ্ঠা, মনঃসংযোগের প্রশংসা করেন এবং বলেন সেই সময়ের সমস্ত তাত্ত্বিক প্রশ্নে উভয়ে একমত।

দর্শন ও রাজনৈতিক অর্থনীতিতে ভাববাদের প্রভাব খণ্ডন করে ১৮৪৪-এ তাঁদের প্রথম যৌথ গ্রন্থ 'The Holy Family or Critique of Critical Criticism' রচিত হয়।

এই গ্রন্থে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রমাণ করেন অতি প্রাকৃতিক শক্তি, মানব চেতনা বা বীরের ইতিহাস রচনা করে না। শ্রমজীবী মানুষ, তাঁদের শ্রম এবং রাজনৈতিক সংগ্রামই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁরা দেখান প্রলেতারিয়েত নিজের জীবনধারণের পরিস্থিতি অর্থাৎ সমকালীন সমাজ – ধনতন্ত্রের অবসান না ঘটিয়ে নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারে না। শ্রেণি হিসাবে প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক মুক্তিকামী ভূমিকার ব্যাখ্যা করেন তাঁরা। পরবর্তী সব রচনায় এটাই ছিল ভিত্তি।

কিন্তু দর্শনের স্তরে ভাববাদের আধিপত্যকে মোকাবিলা করা এবং বস্তুবাদী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা দরকার ছিল। ১৮৪৫-৪৬-এ মার্কস-এঙ্গেলস যৌথভাবে এই কাজ করলেন 'German Ideology'-তে। এই প্রথমবার বিশদে এবং পদ্ধতিগতভাবে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণির বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তি ব্যাখ্যা করলেন।

বস্তুত ১৮৪৩-১৮৪৫ মার্কসবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। বিপ্লবী গণতন্ত্র থেকে সর্বহারা বিপ্লব, হেগেলের প্রভাব থেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং দর্শন থেকে রাজনৈতিক অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটেছে। এক্ষেত্রে মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়েই একসঙ্গে ভূমিকা পালন করেছেন।

হেগেলের আইনের দর্শনের সমালোচনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মার্কস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে আইনি সম্পর্ক বা রাজনৈতিক রূপ শুধু সেগুলিকে দিয়েই বা মানব চেতনার বিকাশ দিয়ে সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। তাকে বুঝতে হয় জীবনের বস্তুগত পরিস্থিতির ভিত্তিতে। হেগেল আদর্শ সামাজিক কাঠামো যা 'অ্যাবসলুটের বিকাশের অতি প্রাকৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে তৈরি হবে তাকে 'নাগরিক সমাজ' নামে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু মার্কস দেখালেন এই নাগরিক সমাজের শারীরতত্ত্ব খুঁজতে হবে রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে। এখান থেকে তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যুগান্তকারী ভিত্তিতে পৌঁছালেন : "মানুষের চেতনা তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করে নয় বরং তাঁদের সামাজিক অস্তিত্ব তাঁদের চেতনা নির্ধারণ করে।"

দর্শন ও রাজনৈতিক অর্থনীতির এই সমালোচনার সূত্রে মার্কস-এঙ্গেলস যে বিপ্লবী তত্ত্বের বিকাশ ঘটালেন তা রূপ পেল তাঁদের যৌথ রচনা ১৮৪৪-র কমিউনিস্ট ইশতেহারে। একই সঙ্গে প্রথম আন্তর্জাতিক গঠনে।

এঙ্গেলসের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল মানুষের কার্যকলাপের অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগ।

মানুষ, প্রকৃতি, দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তি হলো মানুষ ও প্রকৃতির চিরকালীন দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক। অর্থাৎ মানুষের জীবন ও জীবনযাত্রা উন্নতর করতে প্রকৃতি থেকে গ্রহণ। এই দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ায় মানুষ প্রকৃতিকে ব্যবহার করে, পরিবর্তনও করে। আবার প্রকৃতিও মানুষকে পালটে দেয় এবং মানব বিকাশে

প্রভাব ফেলে। তাঁর প্রবন্ধ “The Part Played By Labor in the Transition from Ape to Man”-এ এঙ্গেলস দেখান কীভাবে এই দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক বিকশিত হয়েছে। ডারউইনের বিকাশের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রকে তিনি ভিত্তি করেন। তিনি দেখিয়েছিলেন হাত, মানুষের অনুভূতি, কথা ইত্যাদির বিকাশে শ্রম কীভাবে ভূমিকা পালন করেছে। এসব কোনও দৈব সৃষ্টির ফলাফল নয়। এর ভিত্তি নিহিত আছে জীবনের বস্তুগত ভিত্তিতে। এঙ্গেলস দেখান মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বুদ্ধির বিকাশ হঠাৎ ঘটেনি, স্বর্গের দানও নয়। এই বিকাশ ঘটেছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার বাস্তব পরিস্থিতির উপর। পরিণামে হাঁটাচলার বিকাশের মাধ্যমে। এঙ্গেলসের সময়কালের পরে চেতনার বিকাশ ও উন্নতি মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বিক এই সম্পর্ককেই আরও স্পষ্ট করেছে।

বিজ্ঞানী এবং নিদ্রাসংক্রান্ত গবেষকদের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলি দেখিয়েছে আমরা কেন ঘুমাই এবং ঘুমালে কী হয়। তাঁরা দেখিয়েছেন জিনগত দিক থেকে মানুষ দু’ভাগে বিভক্ত : যারা আগে ঘুমায় ও আগে ওঠে এবং যারা দেরিতে ঘুমায় ও দেরিতে ওঠে। প্রথম গোষ্ঠীকে বলা হয় চড়াই (larks) এবং পরের গোষ্ঠীকে বলে পেঁচা (owls)। মানব প্রজাতির ৪০ শতাংশ করে এই দুই গোষ্ঠীতে বিভাজিত। ঘুমের এই বিন্যাস তাদের জেনেটিক কোডে নিহিত আছে। বাকি ২০ শতাংশের ক্ষেত্রে সময় পরিবর্তিত হয়। ফলে দিনরাত্রি মিলিয়ে ২৪ ঘণ্টায় কেউ না কেউ জেগেই থাকে।

এ থেকে বোঝা যায় আদিম সাম্যবাদের সময় আক্রমণ ও বিপদ থেকে যৌথ জীবনকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। মানুষ – প্রকৃতির এই দ্বন্দ্বিকতা বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন জেনেটিক কোডের রূপে বিকশিত হয়েছে যাতে ২৪ ঘণ্টাই প্রহরা বজায় থাকে। অর্থাৎ জীবনের বস্তুগত পরিস্থিতি বিকাশের রূপকে প্রভাবিত করেছে।

প্রকৃতির দ্বন্দ্বিকতা : প্রকৃতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আরও অনুসন্ধান করেছিলেন এঙ্গেলস। তাঁর এই অনুসন্ধান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারের জন্ম দেয় : “প্রকৃতিতে দ্বন্দ্বের সূত্র নির্মাণ করার প্রশ্নই নেই। বরং সেখান থেকে আবিষ্কার করা এবং বিকশিত করা যেতে পারে।” বিজ্ঞানকে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আত্মস্থ করার এই চেষ্টা তিনি করেছিলেন এমন এক সময় যখন বিজ্ঞান আজকের স্তরে বিকশিত হয়নি। তিনি বলেছিলেন “দ্বন্দ্বিকতা হলো প্রকৃতি, মানবসমাজ এবং চিন্তার সাধারণ গতিসূত্র ও বিকাশের বিজ্ঞান।”

বস্তুত বিজ্ঞান যত এগিয়েছে এবং নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে, সে মহাকাশ অভিযানে হোক, ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানই হোক বা জেনেটিক্সের অগ্রগতি হোক, প্রকৃতির সাধারণ গতিসূত্র এবং বিকাশের আরও ব্যাখ্যা আমরা অর্জন করেছি যেমন এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন।

দ্বন্দ্বিকতা ও নৃতত্ত্ব : এঙ্গেলস ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে তাঁর সময়ে প্রাপ্ত আদি মানবসমাজের নৃতাত্ত্বিক প্রমাণের উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। “Origins of the Family, Private Property and the State” গ্রন্থে এঙ্গেলস আধুনিক শ্রেণি সমাজ সম্পর্কে প্রচলিত যৌয়াশা ভেঙে দিয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন কীভাবে সম্পত্তিভিত্তিক শ্রেণি সম্পর্ক পরিবারের জন্ম দিয়েছে, ‘স্ত্রী’ লিঙ্গের ঐতিহাসিক পরাজয় সূচিত করেছে। একগামিতা এবং পিতৃতত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে, মহিলাদের নিপীড়ন বাড়িয়েছে।

দ্বন্দ্বিকতা ও ইতিহাস : এঙ্গেলসের “The Peasant war in Germany” ইতিহাসের বিচারে দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদের প্রথম প্রয়োগ।

দ্বন্দ্বিকতা ও দর্শন : মার্কস “নাগরিক সমাজের শারীরতত্ত্ব কাঁটাছেড়া” করছিলেন। অর্থাৎ ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতির ব্যাখ্যা করছিলেন। সেখান থেকে তাঁর মহাগ্রন্থ ‘দাস ক্যাপিটালস’ তৈরি হয়। এঙ্গেলস দার্শনিক ইউজিন ড্যুরিংয়ের মার্কসবাদ বিরোধী মহাতন্ত্রের ভ্রান্তি প্রমাণে বড় কাজ

করেন। ড়ারিং জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের একাংশের মধ্যে কিছু কিছু প্রভাব ফেলেছিলেন। এঙ্গেলস সেই দ্রাশ্ত তদ্বকে অসাড় প্রমাণ করে মার্কসবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠায় সহজ-সরল দুর্দান্ত বিতর্ক ‘অ্যান্টি-ড়ারিং’ গ্রন্থে বিধৃত করেছেন। মার্কসবাদ, দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে এই গ্রন্থের বিরাট প্রভাব রয়েছে।

একথা স্পষ্ট যে মানুষের কার্যকলাপ ও উদ্যোগের প্রায় সব ক্ষেত্রে এঙ্গেলস এককভাবে ও মার্কসের সঙ্গে যৌথভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

রাজনৈতিক তৎপরতা

এই তাত্ত্বিক ভিত্তি বিকাশের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের এই দুই মহাপথিক কেবল জ্ঞান চর্চাই করেননি। তাঁদের সময়ের শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন এবং কখনো কখনো তাঁর নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন। লিগ অব জাস্ট – মার্কস এঙ্গেলসের উদ্যোগেই কমিউনিস্ট লিগে পরিবর্তিত হয়েছিল। তারা মার্কস-এঙ্গেলসকে পার্টির ‘কর্মসূচি’ লিখতে দিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় এঙ্গেলসই তার প্রথম খসড়া তৈরি করেছিলেন। তারপর দু’জনে মিলে তা চূড়ান্ত করেন। সেই ঐতিহাসিক দলিল আহ্বান জানায় “দুনিয়ার মজদুর এক হও, শৃঙ্খল ছাড়া তোমাদের হারানোর কিছু নেই।”

শ্রমিকশ্রেণির বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে বিপ্লবী সংগঠন তৈরির জন্য মার্কসবাদের এই দুই পথপ্রদর্শক তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৮৬৪ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠায় তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন বামপন্থী গোষ্ঠীকে এক জায়গায় জড়ো করার এটি ছিল প্রথম প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।

কিন্তু ১৮৭১-এ প্যারি কমিউনের পরাজয়ের পরে প্রথম আন্তর্জাতিক গুটিয়ে ফেলতে হয়। যখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গঠনের সময় এল এঙ্গেলস সওয়াল করলেন এখন আন্তর্জাতিক কেবলমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে তৈরি হতে পারে না। প্রত্যেক দেশের শ্রমিকশ্রেণিকে তাদের নিজেদের রাজনৈতিক দল অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ছিল শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক দলগুলির আন্তর্জাতিক।

বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক

লেনিন একবার বলেছিলেন মার্কসবাদের অপপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ হলো তা একমাত্র দর্শন যা কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক এবং একই সঙ্গে বৈপ্লবিক। এই মিশ্রণ হঠাৎ হয়নি। মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের জীবনে এই দুই গুণের অনুসরণ করেছেন বলেই হয়েছে তাও নয়। মার্কসবাদ অভিনিহিতভাবে এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে এই দুই বিষয়কে সম্পৃক্ত করেছে। এ হলো মার্কসবাদের সৃজনশীল বিজ্ঞান।

মার্কসের মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণি এবং গোটা বিশ্ব মূলত এঙ্গেলসের মাধ্যমেই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরত সমৃদ্ধ রচনা এবং তাত্ত্বিক ভিত্তিগুলির কথা জানতে পারে। মার্কসের রেশে যাওয়া বিপুল পরিমাণ নোটস বিন্যস্ত ও সম্পাদনা করেন এঙ্গেলস। তা থেকেই ক্যাপিটাল (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) তৈরি করেন এঙ্গেলসই। কমিউনিস্ট ইশ্তেহারের মুখবন্ধগুলিও এঙ্গেলস লিখছিলেন এবং অন্যান্য রচনায় নতুন সংস্করণের ভূমিকার মাধ্যমে এঙ্গেলস সমসাময়িক ঘটনাবলির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে সাহায্য করছিলেন।

লেনিন বলেছিলেন এঙ্গেলস “শ্রমিকশ্রেণিকে নিজে থেকে চিনতে শিখিয়েছিলেন, সচেতন হতে শিখিয়েছিলেন, স্বপ্নের বদলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিজ্ঞানকে।”